

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ АКТИВНОСТИ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ ПО ДАННЫМ АКСЕЛЕРОМЕТРА ИМПЛАНТИРУЕМОГО ДАТЧИКА ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR ASSESSING THE ACTIVITY OF SMALL ANIMALS ACCORDING TO THE ACCELEROMETER DATA OF AN IMPLANTABLE SENSOR FOR LONG-TERM OBSERVATIONS

ПЕТРОВСКИЙ ДМИТРИЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ,

кандидат биологических наук,

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук».

ВОРОНЧИХИНА АННА СЕРГЕЕВНА,

магистрантка,

Новосибирский государственный университет.

PETROVSKII DMITRY VALERIANOVICH,

candidate of biological sciences

FSBSI "Federal Research Center Institute of Cytology and Genetics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences".

VORONCHIKHINA ANNA SERGEEVNA,

master's student,

Novosibirsk State University.

Статья посвящена разработке алгоритма оценки активности мелких животных для прототипа имплантируемого датчика на основе акселерометра. Исходя из одновременных данных акселерометра с имплантированного датчика и данных, полученных коммерческими системами регистрации активности животных, были подобраны параметры, максимально полно описывающие активность лабораторных мышей. Линейная комбинация этих параметров объясняла до 67% дисперсии активности, измеренной системой PhenoMaster при 30-ти минутном усреднении ежеминутных измеряемых параметров. Подобранные параметры могут быть использованы при написании программного обеспечения для датчиков на основе акселерометра.

The article is devoted to the development of an algorithm for assessing the activity of small animals for a prototype of an implantable sensor based on an accelerometer. Based on the simultaneous data of the accelerometer from the implanted sensor and the data obtained by the commercial system for recording the activity of animals, the parameters were selected to describe the activity of laboratory mice as fully as possible. The linear combination of these parameters explained up to 67% of the variance in activity measured by the PhenoMaster system with a 30 minute averaging of every minute measured parameters. The selected parameters can be used when writing software for accelerometer-based sensors.

Ключевые слова: акселерометр, активность, имплантируемый, мелкие животные, корреляция.

Key words: accelerometer, activity, implantable, small animals, correlation.

Введение. Использование акселерометра для оценки активности мелких животных началось еще с 80-х годов прошлого века [1]. Исходно акселерометр располагался на полу клетки и регистрировал резкие движения животного. Уже в этом веке начали появляться устройства, закрепленные на животном [2-4]. Для мелких грызунов использованные датчиков, закрепленных снаружи, неприемлемо и обычно используют имплантированные устройства. При этом размеры имплантируемых устройств ограничены по размеру, их масса не должна превышать 5% от общей массы тела животного, чтобы не оказывать влияние на самочувствие и, как следствие, поведение животного [5]. Например, масса датчика для мышей не должна превышать одного грамма. Основным объектом, не позволяющим уменьшить размер – это источник питания. Для увеличения времени работы устройства необходимо либо увеличивать емкость источника питания, либо снижать энергопотребление устройства. Основным путем снижения потребления – это снижение частоты опроса датчиков. Но проведенные исследования показали, что частота записи активности мелких животных с помощью акселерометра должна быть как минимум вдвое выше, чем частота записи при движении человека [6]. Для небольших видов, которые имеют самые высокие частоты шага, требуется частота от 8 до 10 Гц [7]. Мы предполагаем, что и более редкий опрос акселерометра может позволить адекватно оценивать активность, по крайней мере, в рамках долговременных наблюдений. Таким образом, целью данной работы являлась разработка алгоритма обработки данных акселерометра, позволяющего адекватно оценивать активность мелких животных в продолжительных исследованиях.

Материалы и методы

1.1 Датчик активности. За основу разрабатываемого датчика на основе акселерометра был взят имплантируемый датчик для измерения температуры мелких животных [8-9]. Датчик имеет массу 0,8 грамм, обтекаемый корпус из полипропилена, который является биосовместимым материалом, диаметр 8 мм, длину 23 мм и возможность бесконтактного считывания данных. Прототип был создан путём добавления к датчику температуры акселерометра и установки аккумулятора для бесконтактной зарядки. Прототип увеличился от исходного датчика только по массе и имеет вес 0,9 грамма, что позволяет использовать его на животных, минимальный вес которых составляет 18 грамм.

Акселерометр настроен на разрешение 8 бит и диапазон $\pm 2g$. Прототип позволял регистрировать только показания акселерометра. При этом датчик был настроен таким образом, что после сигнала таймера выходит из режима сна и производит два считывания трех координат вектора ускорения с акселерометра с интервалом 10 мс и сохраняет эти значения в память. Таймер датчика был настроен на срабатывание один раз в минуту.

Датчики имплантировали внутрибрюшинно под изофлюрановым наркозом 8 мышам линии Balb/c. В брюшной полости датчик никак дополнительно не закрепляли. Измерение активности начинали после заживления операционной раны и продолжали на протяжении 96 часов.

1.2 Расчетные показатели датчика активности. Данные, полученные с акселерометра, представляют собой абсолютные координаты вектора ускорения в момент измерения. Знание координат позволяет узнать расположение акселерометра относительно вектора ускорения свободного падения (g) в случае отсутствия ускоренного движения. Но поскольку датчик не закреплен внутри животного и может свободно изменять свое положение, информация о положении акселерометра ничего не говорит о расположении животного. В этом случае имеет смысл рассматривать параметры, в которых включены все три координаты. Одним из таких параметров является длина вектора ускорения. В покое длина вектора равна g , во время активности животного может, как уменьшаться, так и увеличиваться. Поэтому мы использовали параметр dG , рассчитываемый по формуле (1)

$$dG = |\sqrt{X_{1ti}^2 + Y_{1ti}^2 + Z_{1ti}^2} - g|, \quad (1)$$

где X , Y и Z – значения координат вектора ускорения, $1ti$ – первое считывание показаний акселерометра в i -ую минуту с начала измерения.

Наличие двух измерений позволяет рассчитать еще один параметр, интегрирующий все координаты – это вектор разницы двух векторов ускорения, измеренных с 10-ти миллисекундной задержкой, точнее – длина этого вектора (2).

$$F1 = \sqrt{(X_{2ti} - X_{1ti})^2 + (Y_{2ti} - Y_{1ti})^2 + (Z_{2ti} - Z_{1ti})^2}, \quad (2)$$

где X , Y и Z – значения координат вектора ускорения, $1ti$ – первое считывание показаний акселерометра в i -ую минуту с начала измерения, $2ti$ – второе считывание.

Параметр, аналогичный $F1$, можно рассчитать и для двух измерений акселерометра с интервалом 1 минута, точнее – через 59,99 секунд по формуле (3)

$$F2 = \sqrt{(X_{1ti} - X_{2t(i-1)})^2 + (Y_{1ti} - Y_{2t(i-1)})^2 + (Z_{1ti} - Z_{2t(i-1)})^2}, \quad (3)$$

где X , Y и Z – значения координат вектора ускорения, $1ti$ – первое считывание показаний акселерометра в i -ую минуту с начала измерения, $2t(i-1)$ – второе считывание показаний акселерометра в предыдущую ($i-1$) минуту.

Кроме самих параметров dG , $F1$ и $F2$ использовали дополнительно их линейную комбинацию P , коэффициенты в которой рассчитывали методом наименьших квадратов.

1.3 Система регистрации активности PhenoMaster. В качестве эталонного устройства для измерения активности животных был выбран PhenoMaster, TSE Systems, США (далее феномастер) [10]. Двигательная активность измеряется феномастером с помощью фотолучевого устройства, в котором пары инфракрасных датчиков расположены полосами для горизонтального ($x = 32$ луча и $y = 25$ лучей) и вертикального ($z = 32$ луча) обнаружения. Частота опроса ИК-датчиков 100 Гц. Программное обеспечение записывает следующие параметры: «ХТ+УТ» – суммарное количество прерываний луча по координатам X и Y , «Distance» – пройденная дистанция в сантиметрах и «Speed» – средняя скорость в см/с. В процессе исследования на феномастере был проведен сбор данных с усреднением за одну минуту.

1.4 Статистический анализ. Для оценки насколько хорошо расчетные параметры и их линейная комбинация описывают активность, мы использовали корреляцию их с активностью, оцененной системой феномастер. Сильной связью считалось значение коэффициента корреляции $>0,75$, при котором больше 50% дисперсии зависимой переменной объясняется исследуемым параметром [11]. Параметры рассчитывали из исходных ежеминутных измерений, затем усредняли за 10, 20, 30 и 60 минут. Усреднения рассчитывались отдельно для каждого животного в эксперименте. В качестве метода, позволяющего оценить вклад объясняющей переменной в линейной регрессии, применялся частный F -критерий.

2. Результаты исследования. Минутные значения параметров dG , $F1$ и $F2$ достоверно ($p < 0,01$) коррелировали с активностью, оцененной системой феномастер (табл. 1). Из трех параметров активности системы феномастер наибольшие значения коэффициента корреляции были у параметра «ХТ+УТ». Поэтому в дальнейшем анализе будем использовать только этот параметр как показатель локомоторной активности. Несмотря на малое значение коэф-

коэффициента корреляции, на графике хорошо видно, что динамика «ХТ+УТ» и dG схожа (рис. 1). Поэтому далее было проверено, как ведет себя этот показатель при разном усреднении. Коэффициент корреляции при увеличении времени усреднения увеличивается, достигая порогового уровня при усреднении за 60 минут (табл. 2).

Таблица 1. Корреляция параметров активности системы феномастер с параметрами, рассчитанными по измерениям акселерометра

Параметры датчика на основе акселерометра	Параметры активности системы феномастер		
	«ХТ+УТ»	«Distance»	«Speed»
dG	R=0,283, p<0,01	R=0,265, p<0,01	R=0,263, p<0,01
F1	R=0,407, p<0,01	R=0,391, p<0,01	R=0,389, p<0,01
F2	R=0,476, p<0,01	R=0,432, p<0,01	R=0,430, p<0,01

Рис. 1. Динамика данных феномастера и прототипа датчика с акселерометром.

Таблица 2. Коэффициент корреляции параметра dG с активностью при разном времени усреднения

Период усреднения, мин.	10	20	30	60
Коэффициент корреляции	0,656	0,74	0,729	0,759

Линейная комбинация двух параметров во всех вариантах используемых параметров имела большие коэффициенты корреляции с активностью животных, чем одиночные параметры (табл. 3). Добавление второго параметра в регрессию значительно улучшало качество модели (для любой комбинации параметров $F_{46077,1} > 558$, $p < 0,01$). Для линейной комбинации двух параметров коэффициент корреляции увеличивался при увеличении времени усреднения и начинал превышать пороговое значение 0,75, начиная с 20-ти минутного усреднения. Усреднение 60 минут не увеличивало коэффициент корреляции по сравнению с усреднением 30 минут. Добавление третьего параметра в регрессию также значительно улучшало качество модели (наименьшее улучшение при добавлении параметра dG,

$F_{46076,2}=274$, $p<0,01$), хотя и несильно увеличивало коэффициент корреляции с активностью. Для всех проведенных усреднений значение коэффициента превышало 0,75 (табл. 3).

Таблица 3. Коэффициенты корреляции параметров Р с активностью при разном времени усреднения

Период усреднения, мин.	10	20	30	60
P(dG,F1)	0,730	0,775	0,803	0,801
P(dG,F2)	0,741	0,783	0,817	0,814
P(F1,F2)	0,749	0,798	0,825	0,821
P(dG,F1,F2)	0,756	0,802	0,829	0,825

3. Обсуждение результатов. Анализ минутных значений расчетных параметров без усреднения показал их слабую связь с активностью животных (табл. 1) – значение коэффициента корреляции ни для одного из них не превышало 0,5. Все параметры датчика имели больший коэффициент корреляции с параметром «ХТ+УТ», чем с двумя другими, измеряемыми системой феномастер. Поэтому для дальнейшего анализа мы использовали именно этот параметр в качестве основного параметра активности. Неожиданным было то, что параметр dG имел наименьшую связь с активностью, хотя именно этот параметр или близкие к нему наиболее часто используют разработчики датчиков активности на основе акселерометра [12-13]. И неудивительно, ведь для животных нехарактерно равномерное прямолинейное движение, любое движение происходит с ускорением. Единственным объяснением такой слабой связи может быть то, что при медленных движениях ускорения близки по значениям с шумом датчика ускорения. Зато изменения расположения тела относительно вектора ускорения свободного падения в эти моменты остаются значительными, что и сказывается на значениях параметров F1 и F2. Низкие же значения коэффициента корреляции исходных значений расчетных параметров с активностью может определяться двумя причинами. Во-первых, минутные значения активности, измеренные системой феномастер, являются суммированными значениями за минуту, с непрерывным опросом датчиков с частотой 100 Гц, в то время как параметры нашего датчика рассчитываются на основе всего двух измерений за минуту. Второй причиной может быть разный принцип регистрации движения. В феномастере регистрация происходит при пересечении инфракрасного луча, причем эти лучи располагаются на некотором расстоянии друг от друга. В этом некотором пространстве животное может двигаться, не пересекая дополнительное количество лучей, например, во время умыывания. При пересечении нового луча нет никакой информации ни о скорости, ни о ускорении, с которым движется в этот момент животное, регистрируется только время пересечения следующего луча, на основании чего и рассчитывается скорость. Наш же датчик будет регистрировать любые движения, совершаемые с ускорением или изменением позы, но при условии, что эти движения происходят в момент измерения. В пользу первой причины говорит увеличение коэффициента корреляции при усреднении параметров: чем больше время усреднения, тем больше значение коэффициента корреляции (табл.2). В пользу второй – недостаточно большие значения коэффициента корреляции (даже при усреднении 60 минут) для того, чтобы признать связь между этими параметрами функциональной [11]. Степень влияния второй причины на значения коэффициентов корреляции можно оценить, если провести подобный эксперимент, только для сравнения взять систему регистрации активности животных, основанную на других принципах измерения, чем система феномастер, например, система Laboras (Metris BV, Netherlands).

При использовании линейной комбинации любых двух расчетных параметров, сильная связь с активностью наблюдается уже с 20-ти минутного усреднения. Добавление третьего параметра к регрессии приводит к значительной связи с активностью уже при 10-ти минутном усреднении, и коэффициент корреляции достигает значения 0,829 при 30-ти минутном усреднении, то есть данная множественная регрессия объясняет до 67% дисперсии активности, измеренной системой феномастер [11].

Таким образом, в рамках данной работы был разработан алгоритм обработки данных имплантированного датчика на основе акселерометра, позволяющего адекватно оценивать активность мелких животных в продолжительных исследованиях. Перспективой дальнейшей работы является разработка датчика, использующего разработанный алгоритм, измерение продолжительности работы устройства и апробация датчика на реальных объектах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Hard E., Carlsson S. G., Jern S., Larsson K., Lindh A. S., Svensson L. Behavioral reactivity in spontaneously hypertensive rats // *Physiol. Behav.* 1985. Vol. 35. № 4. С. 487-492.
2. McClune D.W., Marks N.J., Wilson R.P., Houghton J.D.R., Montgomery I.W., McGowan N.E., Scantlebury M. Tri-axial accelerometers quantify behaviour in the Eurasian badger (*Meles meles*): Towards an automated interpretation of field data // *Anim. Biotelemetry.* 2014. Vol. 2. № 1. С. 1-6.
3. Hammond T.T., Springthorpe D., Walsh R.E., Berg-Kirkpatrick T. Using accelerometers to remotely and automatically characterize behavior in small animals // *J. Exp. Biol.* 2016. Vol. 219. № 11. P. 1618-1624.
4. Studd E.K., Landry-Cuerrier M., Menzies A.K., Boutin S., McAdam A.G., Lane J.E., Humphries M.M. Behavioral classification of low-frequency acceleration and temperature data from a free-ranging small mammal // *Ecology and Evolution.* 2019. T. 9. № 1. P. 619-630.
5. Hawkins P. Bio-logging and animal welfare: practical refinements // *Memiors Natl. Inst. Polar Res.* 2004. № 58. P. 58-68.
6. Brown D.D., Kays R., Wikelski M., Wilson R., Klimley A.P. Observing the unwatchable through acceleration logging of animal behavior // *Anim. Biotelemetry.* 2013. Vol. 1. № 1. P. 1-16.
7. Bejan A., Marden J.H. Unifying constructal theory for scale effects in running, swimming and flying // *J. Exp. Biol.* 2006. Vol. 209. № 2. P. 238-248.
8. Петровский Д.В., Новиков Е.А., Мошкин М.П. Динамика температуры тела обыкновенной слепушонки (*Ellobius talpinus*, Rodentia, Cricetidae) в зимний период // *Зоологический журнал.* 2008. Т. 87. №. 12. С. 1504-1508.
9. Петровский Д.В. Датчик температурный накопительный // Патент: 2014153945/28. Патенто-обладатель ООО "Экспериментальные модели для биологических испытаний", 2017. URL: https://yandex.ru/patents/doc/RU154466U1_20150827.
10. Krantz J.H. Measuring behavior 2008 // *Behavior Research Methods.* 2009. Vol. 41. № 3. 717 p.
11. Walker E. Regression Modeling Strategies // *Technometrics.* 2003. Vol. 45. № 2. P. 170-170.
12. Swartz A., Strath S., Bassett D., Brien W., King G., Ainsworth B. Estimation of energy expenditure using // *Med. Sci. Sports Exerc.* 2000. Vol. 32. № 9. P. 450-456.
13. Lu C.K. Wireless MEMS Accelerometer for Real-time Small Laboratory animal activity monitoring: дис. Case Western Reserve University, 2008. 54 p.

© Петровский Д.В., Ворончихина А.С., 2023.